

An audit for wage and salary administration

L y t l e, Ch. W. — Enige problemen welke van belang kunnen zijn voor die bedrijven, die aandacht hebben voor het invoeren en uitbreiden van werkclassificaties en premiestelsels. Voorgesteld wordt een toepassing van de werkclassificatie en van de premiestelsels voor de ingenieurs en oprichters van een bedrijf teneinde tot verhoging van het rendement te komen. Stimulering van het vertrouwen der arbeiders door de ontstane „partner-ship” bij die opstelling van de werkclassificatie.

B a VII 3

Personnel 23, No. 4, 1947

Het karakteronderzoek in de practijk

T e n H a v e, T. T. — Schr. behandelt in dit artikel de practische waarde van het karakterologisch onderzoek, inzonderheid de waarde, die het heeft voor de oplossing van enkele psychologische problemen in het bedrijfsleven. Twee gebieden van het bedrijfsleven waar toepassing van het karakterologisch onderzoek van waarde kan zijn: voor het personeelsbeheer en op het gebied van de persoonlijke verhoudingen. Een interessant en lezenswaardig artikel van een bij uitstek deskundige op psychologisch gebied.

B a VII 5

Tijdschrift voor Efficiency en Documentatie No. 9, Sept. 1947

Social psychology of the working group

N o r t h c o t t, C. H. — In het eerste van een serie artikelen, waarin behandeld zal worden de invloed van de maatschappelijke verhoudingen op de arbeidende klasse en de voor de bedrijfsleiding daaruit voortvloeiende problemen, wordt het probleem van de samenwerking aan de orde gesteld. Rekening moet worden gehouden met de psychologische factor. In grote lijnen betekent dit voor de bedrijfsleiding het volgende: 1e. Zij moet een gezonder beeld hebben van de individuele arbeider en over zijn doen en laten, wanneer hij samengebracht wordt met anderen in een grote groep. 2e. Zij moet aandacht besteden aan de sociale psychologie voor de arbeidende klasse en de voorwaarden waarbij de eenheid bewaard kan blijven. 3e. De industrie heeft behoefte aan een systematische methode om na te gaan in hoeverre de voorwaarden geschapen zijn om een gemeenschappelijk doel te onderkennen en om de wil tot samenwerken te doen toenemen.

B a VII 5

Journal of Institute of Personnel Management 29, No. 291, 1947

Supervisory training methods

L e w i s, P. B. — Iedere opleiding is gericht op het bereiken van nauwkeurige en efficiënte arbeid. Opleiden wil zeggen goed toezichhouden, waarbij, bij de opleiding van mensen die met het toezicht worden belast, rekening dient te worden gehouden. Schr. bespreekt dan uitvoerig enige punten, waaraan moet zijn voldaan, wil van een efficiënte opleidingsmethode sprake zijn.

B a VII 7

Personnel 25, No. 9, 1947

BOEKENREPERTORIUM

A. ACCOUNTANCY

III. LEER VAN DE INRICHTING

V a n R a a l t e, J. *Kantoormachines Oostburg (Uitg. Brons)*, 84 blzz. 1947. — Dit werkje is een herziene uitgave van een artikel, verschenen in jaargang 1941 van „Mededelingen van het Ned. Instituut voor Efficiency”. Op duidelijke en eenvoudige wijze worden de voornaamste machines behandeld o.a. tel- rekenmachines, boekhoudmachines, adresseermachines en de ponskaartenmachines.

B a III 3

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

N o o r d e n b o s, P. *Gemeentelijke documentatie, 3e druk, Alphen a/d Rijn, 1942*. 8°, 167 blz. geill. — Samenvattend overzicht van de wijzen, waarop men de verschillende papiersoorten fabricceert in verband met de eisen welke men aan de duurzaamheid van het papier stelt. Kort wordt de papierproductie uit houtstof en die uit cellulose (beiden uit hout verkregen) behandeld, terwijl ook aan de andere procédés even aandacht

wordt geschonken. Tevens wijst schr. op de normalisatie van papiersoorten volgens K.B. 9-3-1922, het z.g. papierbesluit.

B a III 2

IV. LEER VAN DE KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Heitz, B. *Wegweiser für die Prüfung der Selbstkosten- und Erfolgsrechnung*. Berlin, 1937, 116 blz. — Dit boekje geeft puntsgewijze een leidraad voor de werkzaamheden van de bedrijfseconoom-accountant bij de beoordeling van de kostprijsberekening, de resultatenberekening en de daarmede samenhangende problemen bij de verschillende doelstellingen bij industriële bedrijven. Vrijwel alle problemen worden beknopt besproken. De beschouwingen zijn deels van controle-technische, deels van bedrijfseconomische aard. Het boek geeft waardevolle suggesties, doch de zeer beknopte behandeling van de stof veronderstelt een ruime kennis van de moderne kostprijsystemen, rekeningstelsels en administratieve inrichtingsleer. Opvattingen en terminologie zijn, als bij de meeste Duitse schrijvers op dit gebied, aan Schmalenbach ontleend. De behandeling van de controle techniek is veelal vaag. Tenslotte geeft schr. enige schema's waarin de routing van een tricotage- en een pianofabriek en de kostprijsberekening in een houtverwerkende en metaalwarenindustrie worden behandeld.

B a IV 1

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Hoogewerff, J. J. *Economische aspecten van het middenstandsbedrijf*. Algemeen bedrijfseconomische inleiding tot de bedrijfsbeschrijvingen. Wassenaar, 1941, 118 blz. — Een boekje waarin een groot aantal begrippen en problemen behandeld worden van speciaal belang voor middenstanders en dat derhalve met vrucht gebruikt kan worden bij de studie voor middenstandsdiploma's. Na de behandeling van algemene aspecten van de organisatie van de handel (merendeels analoog aan de colleges van Prof. N. J. Polak) worden achtereenvolgens de technische, commerciële, sociaal-economische, administratieve en financiële functies van het middenstandsbedrijf besproken. Voorts wordt aandacht geschonken aan het middenstandscrediet en bijzondere credietvormen toegepast bij de financiering van middenstandsbedrijven, zoals werktuigen- en crisiscredieten.

B a VI 9

Higginson, J. M. *Partical advertising management*. 1940. — De bedoeling van dit boek, dat vele details van de kunst van het reclame-maken uitvoerig behandelt, is in de eerste plaats een leerboek te zijn voor reclame-studenten, en in de tweede plaats een naslagwerk voor reclameleiders e.d. Schrijver bespreekt uitvoerig de verhoudingen van de reclame-afdeling tot de andere afdelingen, het reclamebudget, de reclameplanning, de reclame middelen, de taak der reclameleiders enz. Hij is zeer deskundig en geeft voorbeelden en schema's.

B a VI 11

Hoffmeister, R. *Die Messefähigkeit der Ware*, 1941, bibl. 107 blz. — Bespreking van het verschil tussen de jaarbeurs en andere markt vormen. Vergelijking van de jaarbeurs uit het verleden (waarop partijen goederen aanwezig waren) en de huidige beurzen waar op monster verkocht wordt. Behandeling van het begrip: Geschiktheid van het product en van de bedrijfstak om op de jaarbeurs geëxposeerd te worden. Verordeningen die het jaarbeurswezen regelen. Factoren die de geschiktheid van het product voor jaarbeurs beïnvloeden. Uitvoerige uiteenzetting over de ontwikkeling van „Warenmesse" tot „Mustermesse". Met veel cijfermateriaal wordt aangegeven in welke mate de verschillende branches op de Duitse jaarbeurzen vertegenwoordigd zijn. Tenslotte bespreekt schr. de economische betekenis van de jaarbeurs.

B a VI 15

Heymans, E. *Evenwichtig continu-werk in plaats van kunstmatige arbeid aan de „band" N.I.V.E.* — publ. No. 28. Purmerend (Muusses), 1929, 13 blz. geill. — Dit werkje behandelt het probleem, op welke wijze arbeid, welke discontinu verloopt, is aan te passen aan het bandsysteem. Als voorbeeld wordt genomen het vormstampen in een ijzergieterij, toegelicht met graphieken. Schr. komt tot de conclusie, dat slechts door methodische ontleding van de arbeid en grafische reconstructie van de te volgen werkwijzen het mogelijk is een compromis te verkrijgen tussen de continuïteit in de arbeid en de meest economische vervaardigingsserie.

B a VI 19

Hiscox, N. J. and J. R. *Price Factory administration in practice; organization and administration from factory standpoint*. London, 1939, 8°, geill. 300 blz. — Een

uitvoerig en zeer duidelijk geschreven boek, dat de gehele fabrieksadministratie, zowel leiding, organisatie, beheer als de meer eng-administratieve zijde behandelt, met vele grafieken, formulieren en modellen. In het eerste deel wordt vnl. de ontwikkeling van een volledig systeem van de administratie van een industriële organisatie besproken; in het tweede deel wordt aandacht geschonken aan de primaire vragen over gebouwen, machinerieën en productiefactoren in hun geheel. Zeer uitvoerig wordt naar voren gebracht het z.g. „Progress“-systeem, waarbij de commerciële en technische zijden van het bedrijf gecoördineerd worden. Een uitstekend boek voor de interne organisatie.
B a VI 23

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

Holmes, W. G. *Applied time and motion study*. New York (Ronald Press), 1938. 8°, 325 blz. geill. — Dit boek is een standaardwerk op het gebied van tijds- en bewegingsstudies. De moeilijkheden bij de invoering van een op deze studies gebaseerde werkgeregeling. De opstelling van bij de arbeid te gebruiken hulpmiddelen. Bespreking van de vermoeidheid van de arbeider. De technische hulpmiddelen bij tijdsstudies. Het bepalen van standaardtijden. Schr. geeft een uitbreiding aan het dochter Gilbreth opgestelde systeem van elementaire bewegingen (therbligs). Verschillende kaarten worden ter illustratie gegeven.
B a VII 5

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

V. INDUSTRIE

Redactie *Onderzoek naar de rentabiliteit van het rijwielbedrijf. 's-Gravenhage (Econ. Inst. v. d. Middenstand)*, 1946. 66 blz. geill. — In een samenvattend geheel wordt een overzicht gegeven van de resultaten van een onderzoek ingesteld bij de rijwielbedrijven in het jaar 1943 op verzoek van de Vakgroepen Detailhandel in rijwielen en reparatiebedrijf. Het onderzoek liep over 130 adressen verspreid over elf provincies. Hoewel het rapport waardevolle gegevens bevat, boekt het aan waarde in, doordat een aantal gegevens moest worden geschat. Dit als gevolg van het niet of zeer onvolledig bijhouden der boekhouding van de onderzochte bedrijven. De conclusies welke uit het rapport vallen te trekken komen in het kort hierop neer. Het economisch resultaat van het bedrijf in zijn geheel is onbevredigend, terwijl de onderdelen, waarin het bedrijf valt te splitsen onderling een afwijkend resultaat doen zien. Bij het onderzoek ging men van de volgende indeling uit: 1. Werkplaats en verkoop; 2. werkplaats, verkoop en stalling; 3. werkplaats, verkoop en verhuur en 4. werkplaats, verkoop, stalling en verhuur. Het rapport bevat verder waardevolle aanwijzingen voor de inrichting der boekhouding en kostprijsberekening, terwijl het geheel wordt toegelicht aan de hand van vele tabellen en grafieken.
B b V 1

Hempel, E. H. *The economics of chemical industries*. London, 1939. 259 blz. geill. lit. — Het boek is een inleiding tot de economische problemen bij de chemische industriën in de U.S.A. Met opzet worden alleen de grondregels in eenvoudige vorm behandeld. Voor een dieper gaande studie der economische problemen verwijst de schrijver naar: Haynes, Chemical Economics. Een vrij uitvoerig overzicht wordt gegeven van de chemische industrie in de U.S.A. Ook wordt het octrooiwezen behandeld alsmede de invloed van de wetgeving op de industrie. Een uitgebreide behandeling van de economische vraagstukken bij de plannen van een chemisch bedrijf vormt de hoofdschotel: keus van het product, marktanalyse, verkoop, prijspolitiek. Tenslotte worden de financiële politiek van de grote bedrijven (met statische gegevens) en de buitenlandse handel in chemische producten van de U.S.A. uiteengezet. Vele statistieken en uittreksels uit de Amerikaanse wetgeving verduidelijken de tekst.
B b V 11

VIII. HOTELS, RESTAURANTS EN ZIEKENHUIZEN

De Groot, G. *Hotelbedrijfsleer*. Ncd. Uitg. Maatschappij N.V. Leiden, 1947 — De auteur van dit boek, een bekende figuur in Horeca-kringen, behandelt in dit boek de exploitatie en organisatie van een hotel. Na een voorwoord en uitvoerige inleiding behandelt schrijver in twee hoofdstukken het wezen van een hotel, de vorm waarin het gedreven wordt en de wijze van financiering. Een interessant studieboek voor hen die geïnteresseerd zijn of iets meer willen weten van dit bij uitstek internationaal bedrijf. Het boek is met vele foto's verlicht.
B b VIII